

Το Θρησκευτικό Στοιχείο στα Σχολικά Εγχειρίδια Ιστορίας

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη, διερευνούμε το θρησκευτικό στοιχείο στα ελληνικά ιστορικά σχολικά εγχειρίδια της Μέσης Εκπαίδευσης κατά τα έτη 1950 – 1982 με απώτερο στόχο την εξαγωγή χρήσιμων διδακτικών και ερευνητικών συγχρόνως συμπερασμάτων. Αξιοποιούμε την Ιεραρχική Βιβλιογραφική Επισκόπηση (I.B.E.) για τον εντοπισμό, την ανάλυση και τον χαρακτηρισμό επιμέρους ομαδοποιήσεων στα ερευνώμενα τεκμήρια. Από τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξαγάγαμε, διαπιστώνουμε, ότι υπάρχουν τρεις κυρίαρχες συστάδες τεκμηρίων με την χαρακτηριστικότερη και πλέον πολυπληθής (n=27) να εστιάζει στα ζητήματα της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης, των Σταυροφοριών και της Εικονομαχίας. Οι ακόλουθες δύο ομάδες αποτελούνται η μία από τεκμήρια με (n=9) έμφαση στις Σταυροφορίες και την Εικονομαχία και η άλλη με (n=8) ερευνητικά αντικείμενα εστιάζοντας στις θεματικές της Αγίας Σοφίας και των Εικονομαχιών. Οι υπόλοιπες τρεις επικεντρώνονται σε αντίστοιχες έννοιες και θεματικές. Η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση εμφανίζεται επίσης σε μία ακόμη ολιγομελή συστάδα με αναφορές στα γεγονότα του Σχίσματος και των Σταυροφοριών. Τέλος, στην τελευταία συστάδα κυρίως γίνεται λόγος για τις Σταυροφορίες και την Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Λέξεις-κλειδιά: Ιεραρχική Βιβλιογραφική Επισκόπηση (I.B.E.), Σχολικά Εγχειρίδια, Ιστορία, Θρησκευτικοί Όροι

Εισαγωγή

Η έρευνα των σχολικών εγχειριδίων στην Ελλάδα εστιάζεται περισσότερο στην διερεύνηση και ανάλυση των ιδεολογικών τους προσανατολισμών και περιεχομένων (Καψάλης & Χαραλάμπους 2008, 334). Την ίδια στιγμή, μικρότερη σημασία έχει δοθεί στη διδακτική διάστασή τους, δηλαδή στην επιστημονική μελέτη των σχολικών εγχειριδίων ως διδακτικών εργαλείων που διευκολύνουν την διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης (Ματσαγγούρας, 2006). Ο μικρός σε αριθμό έρευνες που ασχολούνται με την διδακτική διάσταση των σχολικών εγχειριδίων (Αγγέλη, 2013) εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις ερωτήσεις, εργασίες και ασκήσεις που περιλαμβάνουν, τα οποία λειτουργούν ως μέσα ελέγχου της μάθησης (Γρόλλιος, 1998). Ωστόσο, δεν εκλείπουν και οι έρευνες που επικεντρώνονται στον τρόπο που προσεγγίζεται ένα σχολικό εγχειρίδιο από τους διδάσκοντες αλλά και τους διδασκόμενους

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη»

τόσο στο εσωτερικό (Παπαγιαννόπουλος, 2011) όσο και στο εξωτερικό (Wild, 2012).

Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε μία νέα μέθοδο ανάλυσης βιβλιογραφικών δεδομένων, την επονομαζόμενη Ιεραρχική Βιβλιογραφική Επισκόπηση (I.B.E.) με ανοιχτό λογισμικό. Η βιβλιογραφική επισκόπηση οριοθετείται ως η συστηματική διερεύνηση της εστιασμένης σε ένα αντικείμενο επιστημονικής εργογραφίας. Σύμφωνα με τον Hart (1998) η βιβλιογραφική έρευνα συνίσταται στην επιλογή των διαθέσιμων πηγών, δημοσιευμένων και μη, σχετικές πάντοτε με το εκάστοτε θέμα που μας απασχολεί, ώστε να αποκομίσουμε πληροφορίες, ιδέες, δεδομένα που έχουν καταγραφεί υπό το πρίσμα συγκεκριμένων οπτικών γωνιών.

Η επιτυχία της έρευνας έγκειται στην σωστή χρήση και αποτελεσματική αξιολόγηση των δεδομένων όσον αφορά την προτεινόμενη έρευνα. Η I.B.E. επιτρέπει την ομαδοποίηση και οπτικοποίηση πληροφοριών με χρήση μεθόδων Αν. Δεδομένων (Κουτσουπιάς, 2018) και επιπλέον μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα περιβάλλοντα είτε έρευνα σε επιστημονικά δεδομένα είτε σε στοιχεία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραδείγματος χάρι το Instagram (Bast, 2021). Μάλιστα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις, ώστε να επαναπροσδιορίσουν την τακτική τους και να προσελκύσουν καλύτερα τους υποψήφιους πελάτες τους (Κουτσουπιάς, 2018). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων μεταξύ των κρατών (Κουτσουπιάς, 2021). Ανάλογες τεχνικές και μέθοδοι εφαρμόζονται σε προγράμματα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης. Αυτό πραγματοποιείται, διότι επιτρέπουν μία περισσότερο λεπτομερή και παραστατική ανάλυση και απεικόνιση των δεδομένων με άμεσο αποτέλεσμα οι ερευνητές να σχεδιάζουν με περισσότερη σαφήνεια τα μελλοντικά τους σχέδια αλλά και προβλέψεις (Κουτσουπιάς & Μπουτσιούκη, 2017).

Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη βιβλιογραφικής επισκόπησης ως προς τον τρόπο χρήσης και παρουσιάσής τους. Μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μπορεί είτε να είναι αυτόνομη εργασία είτε ενσωματωμένη σε άλλη μελέτη. Η ενσωματωμένη επισκόπηση γίνεται ορατή συχνότερα, όπου συνδέει τις πηγές που έχουμε στην διάθεσή μας με το θέμα που μελετάται. Αποτελεί θεμελιακής σημασίας σε πληθώρα διατριβών, μελετών, προτάσεων χρηματοδότησης και άλλων αντίστοιχων εγχειρημάτων.

Για την δόμηση της βιβλιογραφικής επισκόπησης ακολουθείται σειρά βημάτων ως προς την δόμηση και την υλοποίησή της. Σε πρώτη φάση, επιλέγουμε το θέμα και εντοπίζουμε τις πηγές μας. Στην συνέχεια, αξιολογούμε τις πηγές μας και οργανώνουμε τον τρόπο τοποθέτησής τους μέσα στην εργασία μας. Πάντα προσέχουμε, η επεξεργασία να γίνεται με βάσει συγκεκριμένα

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη»

ερευνητικά μοντέλα και πρότυπα. Τέλος, ξεκινά η συγγραφή και τελειοποίηση της έρευνας που επιτελούμε. Η I.B.E. έγκειται κυρίως στην οργάνωση των τεκμηρίων αλλά και ως προς τον τρόπο που αυτά θα δομηθούν και θα τοποθετηθούν.

Ερευνητικό μέρος

Στο σημείο αυτό περιγράφουμε τους ερευνητικούς μας στόχους, την διαδικασία και την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, ώστε να καταλήξουμε στα δεδομένα που παρήχθησαν μέσω της έρευνάς μας.

Ερευνητικός στόχος

Τον ερευνητικό στόχο της παρούσας διαδικασίας τον τοποθετούμε στην άντληση πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των διδακτικών εγχειριδίων Ιστορίας Μέσης Εκπαίδευση μεταξύ 1950-1982 με αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα θρησκευτικού περιεχομένου και υπόβαθρου αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους εξόρυξης κειμένου και ανάλυσης δεδομένων.

Η στοχοθεσία της έρευνάς μας είναι διττή. Από την μία πλευρά, την εντοπίζουμε στην διερεύνηση των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας στην Μέση Εκπαίδευση κατά τα παραπάνω έτη και από την άλλη πλευρά εστιάζουμε στην ανάδειξη της Ιεραρχικής Βιβλιογραφικής Επισκόπησης ως χρηστική εφαρμογή και άκρως αποτελεσματική στην διερεύνηση παρόμοιων δεδομένων.

Μεθοδολογία έρευνας

Η έρευνα μας προτού φτάσει στα τελικά εξαγόμενα δεδομένα, μεσολάβησαν μία σειρά από επιμέρους στάδια και βήματα. Αρχικά, συγκεντρώσαμε και καταγράψαμε σε ένα αρχείο excel όλα τα σχολικά τεκμήρια της Ιστορίας που χρησιμοποιήθηκαν και διδάχθηκαν σε μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία κατά έτη 1950-1982. Η πηγή από την οποία αντλήσαμε τα βιβλία που συμπεριλάβαμε στην έρευνά μας είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με ημερομηνία ανάκτησης του υλικού την 1η Σεπτεμβρίου του 2020.

Τα πακέτα που χρησιμοποιήσαμε ήταν το FactoMineR, το οποίο είναι κατάλληλο για μία πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση δεδομένων με την R (Husson, Josse, Lê, Mazet, 2007). Επίσης, αξιοποιήσαμε το πακέτο Factoshiny (Vaissie, Monge, Husson, 2015), που επιτρέπει την προετοιμασία αποτελεσμάτων των CA, PCA, MFA, HCPC και MFA, σε μορφή αρχείου δικτυακού περιηγητή (HTML). Ακόμη, θέσαμε σε εφαρμογή το πακέτο DescTools (Signorell, 2019), μία συλλογή από βασικές στατιστικές συναρτήσεις και επιλογές για αποτελεσματικότερη περιγραφή των δεδομένων.

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη»

Σε μία πρώτη διαλογή των βιβλίων που είχαμε στην φαρέτρα μας, διατηρήσαμε στο διερευνώμενο σύνολο μόνο τα βιβλία που είχαν στις λέξεις - κλειδιά τους πρόσωπα και γεγονότα που σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με την θρησκεία και μία σειρά θρησκευτικών ζητημάτων. Καταλήξαμε σε 53 βιβλία, από τα οποία τελικά αφαιρέσαμε τα τρία εξ αυτών, καθώς ήταν δύο συγκεκριμένων συγγραφέων και ενσωματώνουν λέξεις - κλειδιά που εμφανίζονται μόνο σε αυτά τα συγκεκριμένα εγχειρίδια και είχαν αποκλειστικά και μόνο αγιολογικό υπόβαθρο (Ιησούς, Θεοτόκος, Αβραάμ, Παύλος και κάποιοι ακόμη παρόμοιοι όροι).

Τα βιβλία που αφαιρέσαμε είναι τα εξής: Το πρώτο βιβλίο που εξαιρέθηκε είναι του Κολιτσαρά με τίτλο <<Ιστορία του Έργου των Αποστόλων δια την Β' τάξιν των Γυμνασίων>> του 1969 για την Β' τάξη του Γυμνασίου. Το δεύτερο βιβλίο είναι επίσης του ίδιου συγγραφέα με τον ίδιο τίτλο και την ίδια τάξη αναφοράς αλλά το εντοπίζουμε σε μία μεταγενέστερη έκδοσή του, το 1975. Το τρίτο και τελευταίο βιβλίο που αφαιρέσαμε είναι του Ιωαννίδη με τίτλο <<Ερμηνεία εκλεκτών περικοπών εκ της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης>> του 1972. Με αυτό τον τρόπο, οδηγηθήκαμε στο τελικό σώμα της έρευνάς μας που είναι 50 ιστορικά εγχειρίδια συνολικά.

Στη συνέχεια, δημιουργήσαμε έναν ενιαίο πίνακα σε ένα επίσης αρχείο excel με όλα τα επιμέρους στοιχεία αυτών των 50 βιβλίων, όπως είναι ο συγγραφέας, το έτος και ο αριθμός έκδοσής τους, η τάξη στην οποία απευθύνονται, ο αριθμός των σελίδων τους, η ύπαρξη ή μη εικονογράφησης, οι λέξεις - κλειδιά τους αλλά και τα μετα-δεδομένα τους. Από εδώ και πέρα, είμαστε έτοιμοι να θέσουμε σε εφαρμογή την μέθοδο της I.B.E.

Η I.B.E. ορίζεται ως η συστηματική διερεύνηση της εστιασμένης σε ένα αντικείμενο επιστημονικής εργογραφίας με αξιοποίηση μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων. Η υλοποίηση όλης αυτής της διαδικασίας έγινε μέσω σχετικών πακέτων της γλώσσας R.

Χρήσιμο θα ήταν στο παρόν σημείο να κάνουμε μία μνεία στην χρησιμότητα των μετα-δεδομένων που συνετέλεσαν καθοριστικά στην υλοποίηση της έρευνας μας και στην εξαγωγή των συμπερασμάτων μας. Η χρησιμότητάς τους έγκειται λοιπόν στους εξής τομείς: στην οργάνωση των τεκμηρίων και στην διαχείρισή τους αλλά και στην δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης των τεκμηρίων με βάση αυτά τα γνωστά κριτήρια. Επιπροσθέτως, συνεισφέρουν στην ομαδοποίηση των τεκμηρίων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και στην ανάκτηση συγκεκριμένων κριτηρίων με απόλυτο προσδιορισμό της ταυτότητάς τους.

Επιπλέον, βοηθούν στην οργάνωση των τεκμηρίων σε συλλογές βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων, στην διαλειτουργικότητά τους αλλά και στην ταυτοποίηση των κριτηρίων και στην αναγνώρισή τους με ακρίβεια. Τέλος, συνδράμουν στην ψηφιακή διατήρησή τους και στον διαρκή εντοπισμό τους.

Εξαγόμενα αποτελέσματα έρευνας

Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήσαμε τις μεθόδους της Πολλαπλής Παραγοντικής Ανάλυσης και της Αυτόματης Ιεραρχικής Συσταδοποίησης. Κύριο εξαγόμενο της έρευνάς μας αποτελεί η ταξινόμηση των εγχειριδίων σε διακριτές ομάδες βάσει των κοινών χαρακτηριστικών τους.

Αποτελέσματα έρευνας

Αρχικά παραθέτουμε τα περιγραφικά στατιστικά μετα-δεδομένων και λέξεων κλειδιών που αναλύθηκαν.

Συγγραφείς

Τα ερευνητικά αποτελέσματα μας φανερώνουν, ότι στο κομμάτι των συγγραφέων κυριαρχεί ο Λαζάρου Αχιλλεύς, όπου συνέγραψε την μερίδα του λέοντος στα βιβλία που μελετούμε και συγκεκριμένα 23 από τα συνολικά 50 βιβλία (46%). Ακολουθούν οι Βουραζέλη – Μαρινάκου και η Ματαράση με εννιά και έξι σχολικά τεκμήρια αντίστοιχα. Στην τέταρτη θέση εντοπίζεται ο Καλοκαιρινός έχοντας στην κατοχή του τέσσερα ιστορικά βιβλία.

Έτος

Τα περισσότερα βιβλία Ιστορίας στα οποία εντοπίζουμε αναφορές σε θρησκευτικούς όρους γράφτηκαν κατά τα έτη 1966 και 1967 (από τέσσερα κάθε έτος). Βέβαια, γίνεται διακριτό ένα σχετικό ισόποσο μοίρασμα ως προς την

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη»

συγγραφή βιβλίων με ανάλογη θεματική μέσα στα έτη. Ακόμη, από τρία βιβλία με θρησκευτικούς όρους διακρίνουμε το 1961 και το 1967. Ένας μεγάλος αριθμός ετών γίνεται ορατός με το να περιέχει δύο βιβλία έκαστος.

4 - yr (character)

Τάξη

Αναφορικά με τις τάξεις, κυριαρχεί η Γ΄ Γυμνασίου με 16 βιβλία και έπεται η Δ΄ Γυμνασίου μετέπειτα μετονομάστηκε σε Α΄ Λυκείου με οχτώ βιβλία. Σε κοντινή απόσταση ακολουθούν η Β΄ Γυμνασίου και η Β΄ Λυκείου με έξι εγχειρίδια.

5 - grade (character)

Έκδοση

Σχετικά με τα αποτελέσματα αναφορικά με τον αριθμό έκδοσής τους, παρατηρούμε τα εξής στοιχεία: τα περισσότερα βιβλία, οχτώ από τα 50 (16 %) εντοπίζονται στην τρίτη έκδοσή τους. Στην δεύτερη θέση βρίσκονται αυτά που έχουν εκδοθεί πρώτη φορά και ακολουθούν στην τρίτη και τέταρτη θέση τα τεκμήρια που έχουν εκδοθεί έκτη και όγδοη φορά.

3 - ver (character)

Γλώσσα

Ένας άκρως ενδιαφέρον στοιχείο συνιστά η γλώσσα που είναι γραμμένα τα βιβλία που διερευνούμε. Την μερίδα του λέοντος κατέχει η απλή καθαρεύουσα με 35 από τα 50 βιβλία (70%) και ακολουθεί με διαφορά η απλή δημοτική (10 βιβλία).

6 - lang (character)

Είδος εξώφυλλου

Το είδος και η μορφή του εξώφυλλου υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες: το σκληρό και το μαλακό εξώφυλλο. Σε αυτό το σημείο παρατηρείται μία σχετική διχοτόμηση μεταξύ των βιβλίων. Εικοσιέξι ιστορικά βιβλία έχουν σκληρό εξώφυλλο και 24 μαλακό.

7 - cover (character - dichotomous)

Αριθμός σελίδων

Ένα άλλο αντικείμενο που διερευνήσαμε είναι ο αριθμός των σελίδων των συγκεκριμένων βιβλίων. Τα πιο πολυσέλιδα βιβλία, δύο στον αριθμό, έχουν 416 σελίδες και αυτό με τις λιγότερες απαρτίζεται από 96.

1 - pag (numeric)

Λέξεις - κλειδιά

Επίσης, διερευνήσαμε και τις λέξεις - κλειδιά των βιβλίων, τις οποίες τις αντλήσαμε από τα μετα-δεδομένα τους. Η κυρίαρχη λέξη - κλειδί είναι ο Χριστιανισμός, ο οποίος εντοπίζεται σε 18 τεκμήρια από τα 50 και ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής ο όρος της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης (17 βιβλία). Στην τρίτη θέση γίνεται ορατή η θεματική της Εικονομαχίας (15 φορές) και στην τέταρτη θέση οι πολεμικές συγκρούσεις των Σταυροφοριών (12 φορές). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως ο όρος της Αγίας Σοφίας εμφανίζεται από

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη»

την μία λιγότερες φορές από τους παραπάνω (οχτώ φορές) αλλά πάντα εμφανίζεται σαν πρώτη ιεραρχικά λέξη – κλειδί σε αυτά τα βιβλία.

Συστάδες

Έπειτα, βάσει ορισμένων κοινών χαρακτηριστικών χωρίσαμε τα βιβλία μας σε έξι συστάδες. Συσταδοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα σύνολο από «αντικείμενα», διαχωρίζονται σε ένα σύνολο από λογικές ομάδες. Η καταχώρηση αντικειμένων σε ίδια ομάδα μεταφράζεται ως ομοιότητα των αντικειμένων αυτών και αντίστροφα (αντικείμενα που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες είναι ανόμοια).

Η μέθοδος αυτή εμφανίζει ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως είναι η μείωση και η συμπίεση των δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας, καθώς τόσο στην παραγωγή όσο και στον έλεγχο των υποθέσεων μας. Ακόμη, μας χαρίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και σαφήνεια στα δεδομένα που προκύπτουν.

Η κυριότερη και πλέον πολυπληθέστερη συστάδα της έρευνάς μας, η οποία απεικονίζεται με πράσινο χρώμα στα παρακάτω σχήματα, απαρτίζεται από 27 με το θεματικό της πλαίσιο να εστιάζει κυρίως στα γεγονότα των Εικονομαχιών και των Σταυροφοριών. Ακόμη, έντονη αναφορά γίνεται σχετικά με τις θεματικές της Αγίας Σοφίας, του Ισλαμισμού και της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης. Κυριότερη τάξη αναφοράς είναι η Γ΄ Γυμνασίου με κυριότερους συγγραφείς τους Λαζάρου και Ματαράση.

Η δεύτερη κατά σειρά πολυπληθής συστάδα (n=9), που την βλέπουμε με μπλε χρώμα, επικεντρώνεται στις πολεμικές συρράξεις των Σταυροφοριών και της Εικονομαχίας με κυριότερη γλώσσα συγγραφής την δημοτική. Κυριότερος συγγραφέας είναι ο Καλοκαιρινός με επικρατέστερη τάξη αναφοράς την Β΄ Λυκείου και βασικότερο έτος συγγραφής το 1982, ένα χρόνο μετά την πολιτική αλλαγή ως προς την παράταξη που διακυβερνούσε την χώρα.

Η τρίτη πληθυσμιακά συστάδα, η οποία αναπαριστάται με μαύρο χρώμα, έχει στην κατοχή της οχτώ βιβλία με έμφαση στις θεματικές τις Αγίας Σοφίας και των Εικονομαχιών αλλά και του Χριστιανισμού. Κυρίαρχη τάξη αναφοράς είναι Δ΄ Γυμνασίου και συγγραφέας η Βουραζέλη – Μαρινάκου με γλώσσα συγγραφής την δημοτική με στοιχεία καθαρεύουσας.

Η τέταρτη συστάδα υλοποιείται από τρία εγχειρίδια και δίνει έμφαση στα γεγονότα του Σχίσματος των δύο εκκλησιών, το κράτος του Βυζαντίου και των Σταυροφοριών. Κυριότερες τάξεις η Β΄ και η Ε΄ Γυμνασίου με συχνότερο συγγραφέα τον Λαζάρου με πιο συχνή χρήση γλώσσας την απλή καθαρεύουσα. Την διακρίνουμε στα παρακάτω σχήματα με γαλάζιο χρώμα.

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη»

Η προτελευταία συστάδα αναφορικά με το πλήθος των βιβλίων, δομείται από δύο βιβλία και απεικονίζεται παρακάτω στο σχεδιάγραμμα με μωβ χρώμα. Έχει ως κυρίαρχο γνωστικό αντικείμενο τις Σταυροφορίες, την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τα γεγονότα του Σχίσματος με βασικότερο συγγραφέα τον Λαζάρου και κυριότερες τάξεις την Β΄ και την Ε΄ Γυμνασίου και με επικρατέστερες χρονολογίες το 1970 και 1971, τα χρόνια δηλαδή κατά την διάρκεια της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών στην χώρα μας.

Η τελευταία συστάδα αποτελείται από μόνο ένα βιβλίο και την συναντάμε με κόκκινο χρώμα. Το εγχειρίδιο αυτό ανήκει στον συγγραφέα Καραγιάννη και θα μπορούσε να απομονωθεί ή να έχει παραλειφθεί εντελώς αλλά και αυτή ως θεματική εστιάζει στην Θρησκευτική Μεταρρύθμιση με έτος συγγραφής το 1973, λίγο πριν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και την ανατροπή της Δικτατορίας.

Συμπεράσματα

Από την έρευνα που φέραμε εις πέρας, διαπιστώνουμε ότι η Θρησκεία και η Ιστορία συμπορεύονται σε μεγάλο βαθμό, αυτό βέβαια γίνεται ορατό και κατανοητό μέσα από διάφορες εκφάνσεις και περιστάσεις της καθημερινής μας ζωής. Μεγάλος αριθμός, λοιπόν ιστορικών σχολικών εγχειριδίων της Μέσης Εκπαίδευσης κατά τα έτη 1950 - 1982 εμφανίζουν θρησκευτικούς όρους και ανάλογο περιεχόμενο.

Κυριότερος συγγραφέας των βιβλίων που μελετάμε, ως αυτός που εντοπίζεται πιο συχνά είναι ο Αχιλλεύς Λαζάρου με τα περισσότερα ιστορικά τεκμήρια να έχουν γραφτεί τις χρονιές 1966 και 1967, από τέσσερα το κάθε έτος. Ακόμη, η τάξη στην οποία απευθύνονται τα υπό μελέτη βιβλία είναι η Γ΄ Γυμνασίου, στην τρίτη έκδοσή τους με γλώσσα συγγραφής την απλή καθαρεύουσα. Παρατηρείται, επιπλέον μία σχετική διχοτόμηση των εγχειριδίων ως προς το είδος του εξωφύλλου τους και μία ευρεία διασπορά ως προς τον αριθμό των σελίδων, από τις οποίες αποτελούνται.

Αναφορικά, με τις λέξεις κλειδιά που εντοπίζουμε, κυρίως γίνεται λόγος για τον Χριστιανισμό και την Θρησκευτική Μεταρρύθμιση αλλά και για τα γεγονότα της Εικονομαχίας και τον ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας. Τέλος, δημιουργήθηκαν έξι συστάδες εκ των οποίων οι τρεις είναι κυρίαρχες από τα υπό μελέτη τεκμήρια, βάσει των κοινών χαρακτηριστικών και θεματικών τους.

Συνολικά, μέσα από αυτή την διαδικασία προκύπτει και επαληθεύεται η χρηστικότητα της Ιεραρχικής Βιβλιογραφικής Επισκόπησης ως μέθοδος εφαρμογής στην συγκέντρωση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Άλλωστε, η I.B.E. μας παρέχει την δυνατότητα να μπορούμε να συνδυάζουμε δύο πολυμεταβλητές μεταξύ τους.

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη»

Βιβλιογραφική επισκόπηση

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Αγγέλη, Β. (2013). *Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: από τη Θεωρία στην Τάξη. Αξιολόγηση εργασιών στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας Β' και Γ' Γυμνασίου*. Ιωάννινα: Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Γρόλλιος, Γ. (1998). *Επιστήμη της Ιστορίας, Σχολικά Εγχειρίδια και Διαδικασίες Παραγωγής της Σχολικής Ιστορίας*. Στο: ΜΑΚΕΔΟΝ, 5, σσ. 17-28.

Καψάλης Α., & Χαραλάμπους, Δ. (2008). *Σχολικά Εγχειρίδια. Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική*. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Κουτσοπιάς, Ν., & Μπουτσιούκη, Σ. (2017). Ευρωπαϊκοί Δείκτες Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης και Αγοράς Εργασίας: Πρόταση Διερεύνησης με Μεθόδους Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων. *Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία*, 1, 409-423. DOI: 10.12681/elrie.805

Κουτσοπιάς, Ν., (2018). *Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων με τη Γλώσσα R*. Εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2018.

Ματσαγγούρας, Η., (2006). *Διδακτικά Εγχειρίδια: Κριτική Αξιολόγηση Γνωσιακής, Διδακτικής και Μαθησιακής Λειτουργίας*. Στο: *Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση*, 7, σσ. 60-92.

Μπουτσιούκη, Σ., Κουτσοπιάς, Ν., (2018). *Δείκτες επίδοσης μεσογειακών χωρών της ΕΕ με οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις: μία πρόταση διερεύνησης με μεθόδους Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων*. Πρακτικά ICIB 2018, σσ. 437-455.

Παπαγιαννόπουλος, Δ. (2011). *Παιδαγωγική Αξιολόγηση των Σχολικών Εγχειριδίων του Δημοτικού Σχολείου*. Διδακτορική Διατριβή. Υποβλήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ιωάννινα.

Σκιαδας, Δ., Κουτσοπιάς, Ν., & Μπουτσιούκη, Σ. (2019). *Η επιχειρηματικότητα μέσα από τα μάτια των νέων: επιλογή δημιουργίας ή επιβίωσης*. Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία, 2, 830-845. DOI: 10.12681/elrie.1573

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Bast, J. (2021). *Managing the Image. The Visual Communication Strategy of European Right-Wing Populist Politicians on Instagram*. *Journal of Political Marketing*, 1-30. DOI: 10.1080/15377857.2021.1892901

Chebaro, B., Fakhoury, R., & Baker, D. S. (2020). *Expanding e-government adoption in an emerging market economy: an exploratory segmentation based on socio-demographic and behavioural variables*. *International Journal of Business and Emerging Markets*, 12(3), 243-258. DOI: 10.1504/IJBEM.2020.109574

de Rosa, A. S., & Gherman, M. A. (2019). *State of the art of social representations theory in Asia: An empirical meta-theoretical analysis*. *Journal of Pacific Rim Psychology*, 13. DOI: 10.1017/prp.2019.1

Ghilani, D., Luminet, O., Ernst-Vintila, A., Van der Linden, N., Klein, P., & Klein, O. (2020). *Long Live the Past: A Multiple Correspondence Analysis of People's Justifications for Drawing Historical Analogies Between the Paris Attacks and Past Events*. *Journal of Social and Political Psychology*, 8(2), 721-747. DOI: 10.5964/jspp.v8i2.1212

Gomez-Nuñez, L., Hernandez-Vargas, N., & Lopez-Gomez, S. (2018). *Entrepreneurs' Taxonomy: An Exploratory Analysis of Entrepreneurial Characteristics*. In *ICSB World Conference Proceedings (pp. 1-10)*. International Council for Small Business (ICSB). <https://www.proquest.com/conference-papers-proceedings/entrepreneurs-taxonomy-exploratory-analysis/docview/2417781206/se-2?accountid=201395> (Προσπελάστηκε στις 21/12/2015).

Hart, C. (1998). *Doing a Literature Review*. London: Sage. DOI: 10.1080/09500790.2011.588012

Husson F, Josse J, L'e S, Mazet J (2007). FactoMineR: Factor Analysis and Data Mining with R. R package version 1.04, DOI: <http://CRAN.R-project.org/package=FactoMineR>

Kim, B., Lee, S., Doh, Y. Y., & Gweon, G. (2018). *Classification of problematic Internet usage types by motives and contexts with elementary and secondary school-aged counseling clients*. *Journal of behavioral addictions*, 7(3), 644-653. DOI: 10.1556/2006.7.2018.90

Koutsoupias, N. (2018) *Online Art Buying Decision Support: A Multivariate Approach*. Proceedings of the 2017 ICIB Conference. DOI: 10.5281/zenodo.2576123

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη»

Koutsoupas, N., & Mikelis, K. (2019). *Exploring International Relations Journal Articles: A Multivariate Approach*. SAGE Publications Ltd. DOI: 10.4135/9781526486189

Koutsoupas, N., & Mikelis, K. (2021). *Text, Content and Data Analysis of Journal Articles: The Field of International Relations*. In *Data Analysis and Rationality in a Complex World 16* (pp. 113-120). Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-60104-1_13

Mikelis, K., Koutsoupas, N. (2019). *Document Clustering via Multiple Correspondence, Term and Metadata Analysis in R*. Poster Presentation, IFCS 2019. DOI: 10.13140/RG.2.2.22716.59527

Miralles, I., Dentoni, D., & Pascucci, S. (2017). *Understanding the organization of sharing economy in agri-food systems: evidence from alternative food networks in Valencia*. *Agriculture and Human Values*, 34(4), 833-854. DOI: 10.1007/s10460-017-9778-8

Oualy, J. R. (2019). *Income Inequality and Socio-Political Instability in Sub-Saharan Africa*. *Managing Global Transitions*, 19(1 (Spring)), 49-72. DOI: 10.26493/1854-6935.19.49-72

Perreaux, N. (2016). *Des structures inconciliables? Cartographie comparée des chartes et des édifices «romans»(Xe–XIIIe siècles)*. *Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre| BUCEMA*, (Hors-série n° 9). DOI: 10.4000/cem.13817

Ryckebosch-Dayez, A. S., Zech, E., Mac Cord, J., & Taverne, C. (2016). *Daily life stressors and coping strategies during widowhood: A diary study after one year of bereavement*. *Death Studies*, 40(8), 461-478. DOI: 10.1080/07481187.2016.1177750

Signorell, A. (2019). DescTools: tools for descriptive statistics. R package, v0.99.30.

Stogiannidis, A., & Koutsoupas, N. (2018). *Elementarisierungsansatz und Geometric Didactic Analysis im Dialog: Neue Perspektiven für die Lehrplanforschung im Fach Religion*. *Zeitschrift für Pädagogik und Theologie*, 70(1), 82-94. DOI: 10.1515/zpt-2018-0008

Vagianos, D., Koutsoupas, N. (2019). *Twitter & Instagram Indices Analysis as a Tool to Frame Coworking Spaces Digital Marketing Strategy*, Poster Presentation, IFCS 2019. DOI: 10.13140/RG.2.2.15566.61763

Visbal-Cadavid, D., Mendoza-Mendoza, A., & De La Hoz-Dominguez, E. (2020). *Use of Factorial Analysis of Mixed Data (FAMD) and Hierarchical Cluster Analysis on*

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη»

Principal Component (HCPC) for Multivariate Analysis of Academic Performance of Industrial Engineering Programs. Journal of Southwest Jiaotong University, 55(5). DOI: 10.35741/issn.0258-2724.55.5.34

Vaissie, P., Monge, A., & Husson, F. (2015). Factoshiny: perform factorial analysis from FactoMineR with a shiny application. *R package version, 1.*

Zingraff-Hamed, A., Hüesker, F., Albert, C., Brillinger, M., Huang, J., Lupp, G., ... & Schröter, B. (2020). *Governance models for nature-based solutions: Seventeen cases from Germany.* Ambio, 1-18. DOI: 10.1007/s13280-020-01412-x

Wild, V. (2012). *Aufgaben im Geschichtsschulbuch: Eine Schulbuchanalyse aus didaktischer Perspektive. Als Masterarbeit eingereicht an der Universität Passau Fach: Erziehungswissenschaften. Abgabetermin: 27. Februar 2012.* http://www.opus-bayern.de/uni-passau/volltexte/2013/2694/pdf/Wild_Veronika.pdf (Προσπελάστηκε στις 21/12/2015).

Zourna, C., Papavassiliou-Alexiou, I., Koutsoupas, N., Papakota, Aik., (2021): *A mixed methods research approach to investigate undergraduate students' perceptions of changes enforced due to COVID-19.* Advance. Preprint. DOI: 10.31124/advance.13606409.v1

Żurawski, A. (2019). *Diversity of education systems in the European Union.* International Journal of Management and Economics, 55(3), 230-249. DOI: 10.2478/ijme-2019-0030